

Aasis nonverbaalisten piirteiden arviointiasteikko / 5.11.2024 AvZ

Aasis-projektissa suullinen kielitaito tarkoittaa kielellisten piirteiden (taitotasoa, laajuus, tarkkuus, ääntäminen, sujuvuus, vuorovaikutus) lisäksi nonverbaaleja piirteitä.

--Vasemmanpuoleinen puhuja--

Mihin seuraavista nonverbaalisista piirteistä kiinnitit vasemmanpuoleisessa puhujassa huomiota? Tukiko tai vaikeuttiko piirre vuorovaikutusta?

Merkitse ”+” jos piirre mielestäsi tuki vuorovaikutusta, ”-” jos piirre vaikeutti vuorovaikutusta, ”0” jos vaikutus vuorovaikutuksen kannalta on neutraali, ”?” jos et ole varma.

Kasvojen ilmeet (esim. hymyily, kulmakarvojen nosto) tai niiden puute

Katsekontakti tai sen puute

Pään liikkeet tai niiden puute (esim. nyökkäys)

Äännähdykset (esim. joo, mm, äsh, eikä), nauru tai niiden puute

Käden liikkeet (esim. eleet, osoittaminen) tai niiden puute

Muu, mikä? [avoin kenttä]

Täydennä halutessasi vastaustasi tai kommentoi vasemmanpuoleisen puhujan nonverbaalia käyttäytymistä

[iso avoin kenttä]

Koetko, että dialogissa näkemäsi nonverbaaliset piirteet vaikuttivat antamaasi arvioon puhujan taitotasosta?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Perustele halutessasi vastaustasi (käytä tarvittaessa puhujan numeroa)

[Avoin kenttä]

-- Oikeanpuoleinen puhuja --

Mihin seuraavista nonverbaalisista piirteistä kiinnitit oikeanpuoleisessa puhujassa huomiota? Tukiko tai vaikeuttiko piirre vuorovaikutusta?

Merkitse ”+” jos piirre mielestäsi tuki vuorovaikutusta, ”-” jos piirre vaikeutti vuorovaikutusta, ”0” jos vaikutus vuorovaikutuksen kannalta on neutraali, ”?” jos et ole varma.

Kasvojen ilmeet (esim. hymyily, kulmakarvojen nosto) tai niiden puute

Katsekontakti tai sen puute

Pään liikkeet tai niiden puute (esim. nyökkäys)

Äännähdykset (esim. joo, mm, äsh, eikä) nauru tai niiden puute

Käden liikkeet (esim. eleet, osoittaminen) tai niiden puute

Muu, mikä? [avoin kenttä]

Täydennä halutessasi vastaustasi tai kommentoi oikeanpuoleisen puhujan nonverbaalia käyttäytymistä

[iso avoin kenttä]

Koetko, että dialogissa näkemäsi nonverbaaliset piirteet vaikuttivat antamaasi arvioon puhujan taitotasosta?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Perustele halutessasi vastaustasi (käytä tarvittaessa puhujan numeroa)

[Avoin kenttä]

--Koko dialogi / molemmat puhujat--

Katsottuasi videon dialogisuorituksesta, millainen yleisvaikutelma sinulle jäi puhujien välisestä vuorovaikutuksesta?

Mielestäni vuorovaikutus sujui pääosin ongelmitta

Mielestäni vuorovaikutuksessa oli ongelmia

En osaa ottaa kantaa

Perustele halutessasi vastaustasi (esim. puheenvuorojen jakautuminen, ystävällisyys, puhujien erot kielitaidossa, käytä tarvittaessa puhujan/puhujien numeroa)

[iso avoin kenttä]